

IJTIMOIY TARMOQLARNING YOSHLAR XULQ-ATVORIGA TASIRI

Asronova Roziyaxon A'zamjon qizi

Buloqboshi tuman 1-son kasb-hunar maktabi psixologi

Andijon davlat pedagogika insitituti pedagogika psixologiya yo‘nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: maqolada ijtimoiy haqiqatning yangi hodisasi - kompyuter tarmog'i haqida so‘z boradi. Muallif yoshlar o‘rtasidagi psixologik tanglikning yangi shakli haqida yozadi. Internetga bog‘liqlik. Shuningdek, ota-onalar uchun internetga bog‘liq bo‘lgan o‘smirlarning oldini olish bo‘yicha qo‘llanma.

Kalit so‘zlar: internet, internetda xavfsiz o‘smirlar xulq-atvori, globallashuv, rasmiy formula, tarmoq, virus.

"Internet - bu global kompyuter tarmog'i bo‘lib, u foydalanuvchilarga ulkan erkinliklarni beradi" - rasmiy formulalardan biri. Tarmoqqa birinchi marta “kirgan” odam odatda internet haqida yaxshi taassurot qoldiradi. Lekin haqiqatan ham shundaymi? Siz buni faqat vaqt o‘tishi bilan tushunasiz. Internetda qancha uzoq bo‘lsangiz, unda nafaqat ortiqcha, balki kamchiliklarni ham ko‘rasiz. Ammo, afsuski, Internet bizning ongimizni qanday to‘ldirishini hamma ham tushuna olmaydi va tushuna olmaydi va biz endi nima yaxshi va nima yomonni ajrata olmaymiz. **Internet bizga ko‘p narsalarni beradi turli xizmatlar, masalan: daromad, aloqa, ko‘p ma'lumotlar mavjud.** LEKIN! Bularning barchasida ko‘plab minuslar mavjud, ular ortiqchalardan ko‘ra ko‘proq:

- *elektromagnit nurlanish ta'siri*
- *axborotni yo‘qotish stressi*
- *virtual dunyoga qaramlik*
- *axborotning ommaviy mavjudligi*
- *ruhiy kasalliklar*

Internetga qaramlik-insonning internetda iloji boricha ko‘proq vaqt o‘tkazishga obsesif istagi, undan uzilib, haqiqiy dunyoga qaytishga qodir emasligi ruhiy kasallik. Shifokorlar buni giyohvandlik va spirtli ichimliklarga qaramlik bilan solishtirishadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilib, o‘smir turli guruhlariga, subkulturalarga qo‘shiladi, shubhali odamlar bilan tanishadi. Bularning barchasi beqaror psixika va hatto oson ishonadigan va ta'sirlanadigan o‘smirning hayoti uchun yomon bo‘lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda o‘smirlar muloqotining yana bir salbiy tomoni - bu real dunyoda muloqot qilish imkoniyatlarining cheklanganligi, ular haqiqiy tanishishda muammolarga duch kelishadi. Darhaqiqat, Internetda o‘smir o‘zi uchun

har qanday rolni tanlashi, o‘zini yaxshiroq, go‘zalroq qilishi, idealini o‘ylab topishi mumkin, ammo hayotda hamma narsa unchalik oddiy emas, chunki siz o‘zingizsiz.

Internet: yoq va qarshi. Internet - bu o‘zingizni anglash, o‘zingizga yoqqan ishni topish va hech qachon bo‘lmagan joyga borish imkoniyati uchun ulkan platforma. Biroq, bu imkoniyatdan hamma ham foydalanavermaydi...

Shunday qilib, keling, ushbu tarmoqning ijobiy va salbiy tomonlarini ko‘rib chiqaylik. Keling, yaxshilikdan boshlaylik. Birinchidan, bu o‘z-o‘zini anglashning cheksiz imkoniyatlari. Internetda sizga har qanday narsani o‘rgatadigan ko‘plab kurslar mavjud: hatto sahifalarni buzish. Bu erda biror joyga borish shart emas - uyda o‘tiring, choy iching va o‘qing. Masalan, siz chet tilini o‘rganmoqchimisiz? Skype'dagi repetitorlar, barcha mumkin bo‘lgan manbalar sizga yordam beradi. Siz shunchaki ruhingizga yaqinroq narsani topishingiz kerak va endi siz har qanday qulay vaqtda mashq qilishingiz mumkin (yana bir ortiqcha). O‘qish kerak emasmi? Siz biror narsada keng bilimga egamisiz? Baham ko‘ring, kimgadir o‘rgating, veb-sayt yarating, auditoriyani jalb qiling, kimgadir foyda keltiring.

Uchrashuv uchun yana bir imkoniyat. 21-asrda bir xil manfaatlarga ega va ehtimol boshqa mamlakatlardan do‘stlar topish muammo bo‘lmaydi va yana ko‘p... Ammo ijobiy tomonlardan tashqari, kamchiliklar ham mavjud.

Birinchi minus: Internetdan nafaqat oddiy odamlar foydalanadi. Monitoring narigi tomonida o‘tirgan odamni ko‘rish, uning boshida nimalar bo‘layotganini bilish imkonsiz bo‘lgani uchun, bu darhol xavf tug‘diradi. Bunday odamlarning ta’siriga tushib, siz pul yo‘qotishingiz yoki hatto yo‘qotishingiz mumkin. o‘ldiriladi (bunday holatlar bo‘lgan). Shuning uchun xakerlar, viruslar 21-asrning ofatidir. Kompyuterlar nima saqlamaydi, ular qancha sirlarni bilishadi, bunday ma'lumotlarga ega bo‘lganingizdan so‘ng, siz oddiy odamlarning hech biri yoqtirmaydigan odamni tuzatib, sharmanda qilishingiz va oxir-oqibat shantaj qilishingiz mumkin.

Ikkinchi minus: odamlarning tanazzulga uchrashi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, hamma ham Internetdan to‘g‘ri foydalanmaydi. Internet ta’siri ostida odamlar qancha vaqtni behuda sarflayotganini sezmaydilar. Masalan. Tasavvur qiling-a, bank har kuni sizga sarflashingiz kerak bo‘lgan 86 000 dollar beradi, qolganini esa bank o‘zida qoldiradi. Va shuning uchun har kuni. Albatta, siz har bir dollarni sarflashni xohlaysiz. Shunday qilib, 86 400 dollar sizning vaqtingiz. Har bir yangi kun qolganini olib, 86400 soniya beradi.

Uchinchi minus: Qo‘pollik. Bizni internetda hech kim ko‘rmaydi, bizni kuzatib bormaydi va hokazo degan fikr bor, lekin behuda. Barcha tashriflar kuzatiladi. E’tibor berganmisiz, moda liboslari joylashgan saytga kirganingizda, sizga ko‘ylaklar va hokazolarni sotib olish takliflari bilan e’lonlar taklif qilinadi. Tomosha qiling. Ba’zida bu kulgili) Internetda qo‘pol bo‘lish, qo‘pol bo‘lish juda oson, chunki odamni ko‘rmaysan, o‘zing xavfsizsan.. Keyin esa normal bo‘lib, odat bo‘lib qoladi va "Odat

ikkinchi tabiat" deganlaridek.

Afsuski, biz Internet bizga taqdim etayotgan barcha imkoniyatlardan foydalanmayapmiz. Darhaqiqat, muvaffaqiyatga erishish, Internetdan foyda olish uchun sizga sabr-toqat, mehnat, iroda kerak va, afsuski, odam harakat qilishni yoqtirmaydi. Hamma oson narsani xohlaydi, lekin bu dunyoda hech narsa tekinga kelmaydi... Biz shunday yashaymiz.

"Sizningcha, qaysi saytlar o‘smirlar uchun foydali?" (78 kishi ishtirok etdi) Virtual tanishuv saytlari 4 5,1% Tayyor hisobot va tezislari bor saytlar 18 23% Musiqa va videoni o‘z ichiga olgan saytlar 11 14% O‘yin saytlari 3 3.8% Qidiruv tizimlari 6 7.7% Erotik mazmundagi fotosuratlar va videolarni o‘z ichiga olgan saytlar - - Ta’lim saytlari 7 9% Chat va forumlar 1 1,3% Virtual muzeylar 5 6,4% Virtual ensiklopediyalar va kitoblar 7 9%

2010 yildan beri Butunrossiya bolalar ishonch telefonida **8-800-2000-122 8** milliondan ortiq ariza qabul qilindi. Ayni paytda mamlakatimizning 83 ta hududida 222 ta xizmat yagona raqamga ulangan. Qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan bolalar, o‘smirlar va ularning ota-onalari psixologik yordam olishlari mumkin. Qo‘ng‘iroq bepul va anonim. Xususan, ishonch telefoni veb-saytida kiberbullingning asosiy belgilari va 10 ta shakli keltirilgan.

“Raqqamli fuqarolar” nomini olgan zamonaviy bolalar va o‘smirlar kompyuter, mobil qurilmalarni oson o‘zlashtirib, ulardan mohirona foydalanmoqda. Shu bilan birga, bolalarning onlayn xavfsizlik ko‘nikmalari yangi ilovalar va qurilmalarni o‘zlashtirish qobiliyatidan orqada qolmoqda.

Bolalar va o‘smirlar uchun Internetdagi asosiy xavflar quyidagilardan iborat:

1. Kiberbullying (Internet bullying).
2. Bolalar va o‘smirlar ongini manipulyatsiya qilish uchun Internetdan foydalanish (ekstremistik, g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlarni targ‘ib qilish, o‘z joniga qasd qilish, xavfli o‘yinlarga jalb qilish).
4. Kiberfiribgarlik.
5. Tarmoqqa kirish xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni texnik vositalar bilan o‘g‘irlash.
6. Voyaga etmaganlarning shaxsiy ma'lumotlarini qonunga xilof ravishda to‘plash va (yoki) ularni jamoat mulkiga tarqatish.
7. Kattalar uchun saytlarni ko‘rish.

Internet - bu bola rivojlanishining yangi yashash joyi va manbai. Albatta, bu holat bolalarning shaxsiyatini shakllantirishga, tashqi dunyo bilan munosabatlariga, madaniy amaliyotiga ta'sir qiladi.

“Unpress” ijodiy uyushmasi prezidenti, pedagogika fanlari doktori Sergey Tsymbalenko o‘z intervyusida shunday dedi: “Internetdagi bolalar, bu haqiqat, undan uzoqlashib bo‘lmaydi, jamiyat doimiy muloqotga, uzluksiz muloqotga o‘tdi. Bu

jamoaviy intellektga yoki noosferaga hal qiluvchi o‘tishdir. Bolalar jamiyatning yangi holatiga birinchi bo‘lib qadam qo‘yishdi.

Children domen zonasidagi "Katta loyihalar"dan biri Sputnik.Children loyihasi bo‘lib, unda 5000 dan ortiq saytlar tanlangan: multfilmlar, o‘yinlar, kitoblar, qo‘shiqalar va boshqalar. Har bir resurs qidiruv tizimi va xavfsizlik tizimining baholovchilari tomonidan tekshiriladi.

Google ota-onalarga internetda bolalar xavfsizligi bo‘yicha 10 ta qoidani taklif etadi. Birinchi qoida - farzandingiz bilan onlayn xavfsizlik haqida gaplashish. Eng muhimi, bolangizni har qanday tushunarsiz yoki qo‘rqinchli vaziyatda xavfsiz yechim topish uchun ota-onasi bilan bog‘lanishi kerakligiga ishontering.

O‘smirlar Internetga qaramlik va zo‘ravonlik. Internetga qaramlik 21-asr vabosidir. Afsuski, bolalar buni mustaqil ravishda engishga qodir emaslar. Ota-onalar farzandlari bilan ziddiyatga tushmasliklari, ularni tashlab ketmasliklari, balki ularni qanday bo‘lsa, shunday qabul qilishlari kerak. Chunki farzandining shunday bo‘lib qolishida ota-onalarning ham hissasi bor. Bu erda xatolaringizni tan olish juda muhim, lekin bu eng qiyin narsa - ota-onalar har doim o‘zlarini haq deb bilishadi.

Internetda o‘smirlar hammani va hamma narsani o‘ldiradigan, o‘zlarini kuchli va sovuqqon his qiladigan jinsiy aloqasiz mavjudot bo‘lish imkoniyatiga ega. Agar bu bolaga to‘liq singib ketgan bo‘lsa, unda jinoyatchi undan chiqib ketadi. Bir payt u haqiqiy hayotda ham hamma narsaga ruxsat berilgan deb o‘ylaydi. Bu bolalardan biri, o‘yinchi, savolga: "O‘shanda nima haqida o‘ylading?" - deb javob berdi: "Mening ikkita orzuim bor edi - yo birovni o‘ldirish yoki o‘ldirish".

Muammoni hal qilish yo‘llari

Kompyuter o‘yinlarining jozibadorligiga qarshi turish juda qiyin va ehtimol kerak emas. Ammo o‘smir qanday va qanday o‘ynashini kuzatish kerak. Bolaning o‘yin afzalliklari va odatlarini oqilona va muvozanatli tahlil qilish uning ichki dunyosi haqida qiziqarli kashfiyotlar qilishga, shuningdek, uning tashqi dunyoda qanday qiyinchiliklarga duch kelishini tushunishga yordam beradi. Ota-onalar, pedagoglar va psixologlar umuman kompyuter o‘yinlari bilan emas, balki bolaning o‘z bo‘sh vaqtini boshqara olmasligi bilan shug‘ullanishlari kerak. O‘smirni vaqtini, his-tuyg‘ularini va his-tuyg‘ularini boshqarishga o‘rgatish kerak. Bolalar kompyuterda kuniga 23 soatdan ko‘p vaqt o‘tkazmasliklari va kamroq o‘ynashlari tavsiya etiladi. Biror narsani o‘ynoqi tarzda o‘rganish yaxshiroqdir. Sanitariya qoidalariga ko‘ra, katta.

Adabiyotlar:

1. Kimberli J. Internetga qaramlikning diagnostikasi // Psixologiya, 2010 yil 5-son.
2. www.ziyonet.uz

